

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

MA. CARMELA G. ASEBIAS, LPT, PhD

Faculty

Polytechnic University of the Philippines, Manila

DOI 10.5281/zenodo.17928481

Pangarap na Binuo ng Inyong Buwis

Ano ba ang mga sagabal?
Sa ngayon dapat ang pitaka mo ay makapal,
Ang mga bilihin ang mamahal.
Sana lahat ng nagsusumikap ay yumaman,
Ayaw natin sa gahaman,
Lahat ng mabuti sana ay mabiyayaan,
Aangat sana ang inyong mga kapalaran.

Marami sa inyo ang pagod na,
Alam namin ang sakripisyo nyo ay sobra na,
Tuloy lang sa pangarap kahit tila pagod na.
Nawa'y samahan ka ng lakas sa araw-araw na laban,
Gabayan ka sa lahat ng pakikipagsapalaran.

Isang mithiin ang sinisikap tuparin,
Sa kabila ng mga gastusin at bayarin,
Kung inyong mamarapatin,
Okay lang ba na ako ay may sambitin?

Laking pagpapasalamat namin sa inyo,
Ang mga dakila naming kapwa Pilipino,
Regalo namin sa inyo ang akdang ito.
Nakakapag-aral kami dahil sa inyong mga buwis,
Gamit ang mga pera, kasama dugo at pawis.

Biyaya ang libreng pag-aaral,
Aabutin ang pangarap ng may dangal,
Yakap para sa lahat ng nagpapaaral,
Alay namin ang pagiging mabuting mag-aaral,
Nawa'y maramdaman ninyo ang aming pasasalamat at
pagmamahal.